

YOSHLAR MA`NAVIY-AXLOQIY TARBIYASIDA ESTETIK TARBIYANING O`RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6146456>

Suvanova Dilnura Kurbanovna

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti o`qituvchisi

Axloqiy tarbiyasiz ta`lim-bu jamiyat uchun xavf o`stirishdir.

(Teodor Ruzvelt)

Annotatsiya. *Yoshlarning ma`naviy-axloqiy tarbiyasida estetik tarbiyaning ahamiyati juda beqiyos. Estetik tarbiya inson hayotining ijtimoiy-ma`naviy zaruriyatiga aylanishi va uning ta`lim sifatini samaradorligiga ta`siri oshib bormoqda.*

Kalit so`zlar: *Ma`naviyat, axloq, estetik ong, estetik ideal, estetik madaniyat*

Har qanday jamiyatning muhim tarkibiy qismi estetik madaniyatdir. Uning rivojlanishi aniq bir insoniyat jamiyati nafaqat moddiy muammolarda, balki ma'naviy tarbiya haqida ham g'amxo'rlik qiladi. Estetik madaniyat hamma narsani chiroyli ko'rishga yordam beradi, o'zingizni yaratadi, ko'rilgan go'zallikdan quvonadi. Badiiy madaniyat insonning estetik madaniyat markazi hisoblanadi. axloqiy va estetik kishilik madaniyati teatrlarga tashrif buyurish, rasm chizish va tomosha qilish, raqsga tushish, musiqa tinglash, qo'shiq aytish, o'yinchoqlar bilan harakat qilish, boshqalarning xatti-harakatlarini va atrof-muhitni nazorat qilish jarayonida shakllanadi.

Axloqiy madaniyatni o'rganish ta'lim bilan bog'liq bo'lgan estetik madaniyatdir. Bu shaxsning ma'naviy madaniyatining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shaxsni kamolotga erishuvda ko'plab ma'naviy omillar qatorida uning estetik madaniyatini qaror toptirish ham muhim o'rin tutadi. Boshqacha aytganda, har tomonlama qaror topgan uning estetik madaniyatisiz tasavvur etish mumkin emas. borishimiz, Vatanga sadoqat bilan, urf-odatlarimizga, an`analarimizga sodiqlik bilan tarbiya jarayonini olib borishimiz lozim. Hattoki bu jarayonda talim bilan tarbiyani ham unutmasligimiz kerak. Ota-ona uyida tarbiya bersa o`qituvchi ta`lim bilan birga tarbiyani ham davom ettirishi lozim. Tarbiya haqida gapirar ekanmiz:

Iskandar Zulqarnayndan so`rashibdi:

-Kimni ko`proq yaxshi ko`rasiz, otangiznimi yoki ustozingiznimi? Iskandar shunday deb javob berdi:

- Otamni ham, ustozimni ham bir xilda yaxshi ko`raman. Otam mening dunyoga kelishimga, unib- o`shimga sababchi bo`lsa, ustozim fazlu komil topishimga sababchi bo`ldi. Shunga ko`ra har ikki tarbiyachimga bir nazarda qarayman. Har ikki muhtaram zotga barobar muhabbat bog`lab, ehtirom qilaman. degan ekan ¹⁷

¹ Shorasul Zunnun. Oz -oz o`rganib dono o`lur(hikmatlar). Toshkent-1977. 159 bet

o`rab turgan olam qanchalik rang-barang, serjilo bo`lsa, uning ijodiy in`ikosi bo`lgan san`at ham shunchalik xilma-xildir. U insonlarga zavq-shavq bag`ishlovchi, ularning har tomonlama barkamollikka erishuvlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy hayotning ko`p qirrali, murakkab ehsonlaridan biridir¹⁸

Jahonda globallashuv jarayoni yuz berayotgan hozirgi murakkab sharoitda milliy ma`naviyat, shu bilan birga , umuminsoniy estetik qadriyatlar shaxs estetik madaniyatga samarali ta`sir ko`rsatib, uning insoniy fazilatlari, axloqiy qadriyat va me`yorlar shakllanishida muhim omil sanaladi. Buning natijasida shaxs o`z halol mehnatidan zavqlanish, sog`lom estetik didini tarbiyalash , san`atni tushunish, undan ma`naviy oziq olish imkoniyatlarini kengaytiradi, ma`naviy-axloqiy qiyofasida ezgulik, go`zallik fazilatlari chuqur o`rin oladi, kasb-hunarida ijodkorlik tuyg`usi ortadi, ruhiyati, xarakterida jiddiy o`zgarishlar ro`y beradi. Odam qanday xulq, axloqiy, madaniy fazilatlarga ega bo`lsa , shunday faoliyat tarzini namoyon etsa, uning qadr-qimmatini shuncha yuksak bo`ladi. Zero, Ma`naviyat-insonni ruhan poklanish, qalban ulug`lashga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e`tiqodini butu qiladigan, ijdonini uyg`otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir. Bugungi kunda yoshlar,bizning tayanichimiz, ertangi kundan umidimiz, savob ishlarimizning davomchilaridir. Ular jahon umumbashariy yutuqlarini egallashi, tariximizni , madaniyatimizni, buyuk ajdodlarimiz qoldirgan merosni chuqur bilmog`i kerak. Bizning asosiy kuch-qudratimiz va kelajagimiz ana shunda. Bugun zo`r umidlar bilan qurayotgan yangi jamiyatimizning mazmun-mohiyati ham aslida ana shunda.¹⁹ . Butun dunyoga mashhur rus yozuvchisi Dostoyevskiyning “ Dunyoni go`zallik qutqaradi” degan mashhur iborasini birinchi prezidentimiz I.A.Karimov – “Kirib kelayotgan yangi asrda dunyoni madaniyat va ma`naviyat qutqaradi” deb atagan bo`lardim”²⁰deb bejizga aytmaganlar.

Haqiqatdan ham bugungi kunda yoshlar taribasida estetik tarbiyaning o`rni beqiyos darajada sezilmoqda. Ma`naviy qadriyatlar tizimining muhim tarkibiy qismini estetik bilimlar tashkil etadi. Chunki mazkur bilimlarda insonning tafakkuri, aql-shuuri, uning botiniy-ruhiy dunyosi bilan bog`liq oily his-tuyg`usi- go`zallik olami bilan uyg`unlashgan bo`ladi. Xuddi ana shu uyg`unlik asosida insonning bilimlari, qarashlari uning e`tiqodi, shaxsiy dunyoqarashiga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda bunyod etilayotgan o`ziga xos fuqarolik jamiyatini barpo etish, rivojlantirishda m`naviyat,madaniyat eng muhim omillardan biridir. Yoshlarning estetik madaniyatini kamol topdirishda yuqorida sanab o`tilgan komillikka yetaklovchi fazilatlarning barchasi kishilarda mujassam bo`lishi lozim. Komil inson tarbiyasi doimo ijtimoiy muammo va ijtimoiy – estetik ideal bo`lib kelgan. Bu degan so`z unga intilish va unga erishib bo`lmaydi degan gap emas. Ana shunday insoniy komillik, barkamollikka erishish yo`l-yo`riqlarini izlash va topish ijtimoiy

2.J.Ya.Yaxshilikov, N.E.Muhammadiyev .Falsafa –Samarqand-2021, B.395

3. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., “O`zbekiston”, 1995, 55-bet

4.Karimov I.A. Biz kelajagimizni o`z qo`limiz bilan quramiz. T., “O`zbekiston”194-bet

hayotdagi eng zarur muammolardan biridir. Yoshlarimizni estetik va axloqiy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalash, ongini shakllantirish asosiy vazifamiz bo`lmog`i lozim.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., “O`zbekiston”, 1995, 55-bet
2. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o`z qo`limiz bilan quramiz. T., “O`zbekiston”194-bet
3. Shorasul Zunnun. Oz –oz o`rganib dono o`lur(hikmatlar).Toshkent-1977. 159 bet
4. J.Ya.Yaxshilikov, N.E.Muhammadiyev . Falsafa –Samarqand-2021, B.395